
Aquacritical Atlas of The River Vistula

Deep Mapping the River's Voice through History and Literature

This OA publication is the outcome of *The Aquacritical Vistula: Environmental History, Literature, and Deep Mapping* research project led by Dr hab. Anna Barcz at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, funded via SONATA, a program of the Polish National Science Centre (NCN) (project no. 2019/35/D/HS2/02840).

Text: Anna Barcz

Deep maps: Paulina Waclawik

Corpus collection and interpretation: Anna Barcz,
Monika Gromala, Karolina Morawska & Paulina Waclawik

Graphic design: Alicja Kobza

Proofreading: MJ Kazmierski

Table of contents

3	Deep map 1: Two rivers
4	Aquacritical Atlas of The River Vistula – intro to deep mapping
5	Deep mapping key
6	Deep map 2: Aquacritical references
7	Deep map 3.1: The Muted Vistula
8	Deep map 3.2: The Voice of the Vistula
9	Deep maps 3.1.a & 3.2.a juxtaposed
10	Aquacritical references to the Voice of the Vistula
11	Deep map 4: The disturbed and the familiar Vistula
12	Deep maps 4.1-4.3 juxtaposed
13	The disturbed and the familiar, the real and the imagined Vistula – history and literature
14	Deep map 5: The Real and The Imagined Vistula
15	Indexed sources

Two rivers

The two rivers on this map (indicated by the straight red and curved blue lines) do not resemble the real Vistula River. These two rivers illustrate what is missing in Polish historiography and studies of the Vistula canon, namely how to interpret and decipher the river's unheard voice. Since our historical Vistula served so many useful and symbolic functions for people, how can we recreate events when she was losing her voice? And how can we imagine her future voice? Speaking or singing, flooding or moving or conversely her drying out, being silenced and brought to the verge of complete erosion, the Vistula's voice is deeply submerged in literary sources, yet has not been interpreted as the voice of the endangered river. Through muted and amplified expressions of this voice found in various sources across the centuries we came up with these two opposite ideas for our Vistula's future: the red, disturbed and alarming VS the blue, healthy and meandering river.

The voice of the Vistula River is

- ✘ muted
- ⊙ amplified
- muted
- ~ amplified

The Aquacritical Atlas of The River Vistula – intro to deep mapping

The study performed to develop the Aquacritical Atlas of The River Vistula involved reviewing literary sources where the Vistula represents the river and her ecosystem or else the history of human-water relations. Aquacriticism turns out to be a method of re-reading these contexts from existing narratives, which impact communication about ongoing threats and conflicts connected with aquatic environments, along with those which broaden discourse to include problems related to water supplies and access. At the same time, this method allows us to indicate the disproportionality found in conventional phraseology referring to the Vistula historically perceived either as a useful commodity or a symbol inscribed into patriotic and national discourses. However, this is not only the case with the Vistula, but with many other politically over-contextualized rivers made responsible for unifying or dividing nations worldwide without taking an active part in the processes of building strong, resilient cultures of adaptation to present and future threats. Aquacritical studies enable us to ask about this complimentary approach which presents the river as a component of the natural, historically elemental environment of flooding and animated streams. We call it “deep mapping the river’s voice” and we demonstrate its amplitude throughout aquacritically indexed corpus sources (attached at the end of the publication with selected representative fragments). In total, we analysed and deep mapped 164 samples of texts – here we present the majority of the most interesting examples with bibliographical references to trace the aquacritical interpretation and deep mapped results.

Deep mapping is a hybrid methodology which combines textual analysis with reflection upon space and place, including the environment. It involves experimenting with the form (in our case – GIS) and using visual tools (for example, how we imagine and draw the river’s muted and amplified voices). Deep mapping provides an opportunity to address the problem of non-symbolical representations of the river, which has been a significant issue for text-oriented studies in the age of climate crises. The series of deep maps gathered in this atlas also show how interpreting environmental river histories can be based on an aquacritical study of their literatures.

The “voice of the river” is a metaphoric construct, a fuzzy category, which might seem un-mappable for non-literary scholars. However, the literary figure of the Vistula’s voice leads to new aquacritical contexts and examples such as the river’s mobility (ability to move), which does not literally involve ‘speaking’, but meandering or flooding and employs real, ecological representations of a healthy, living river full of fish and mythical powers (especially amplified in Dlugosz, Klonowic or other historical narratives which serve as evidence of the Vistula’s rich ecosystems). We found more such exemplifications of the Vistula’s voice being amplified or muted throughout history and literature. We include them as a ‘deep mapping key’ comprising of sixteen aquacritical references (animalisation, anthropomorphisation, appropriation, co-agency, contamination, ecosystem, flood, historiography, mobility, myth, purification, revitalisation, riverscape, war, worship, voice), which

complicate and deepen the mapping of the Vistula’s transformation with environmental history involving her conquest, cooperation and protection.

The Vistula’ symbolic and patriotic voice in Polish culture is relatively well known – less well known is the Vistula vulnerable to droughts and prone to flooding in the time of rapid climate change or when disturbed by wars and militarisation. Especially in the 19th century – the century of floods not only of insurrections and uprisings – we encounter many examples of a regularly anthropomorphised Vistula, presented in accord with the actual nature of the non-symbolic river: at once calm, then tempestuous and unstoppable. However, the Vistula is simultaneously utilised symbolically, representing the fate of the Polish nation and female features, whereas nothing is left from her riverine nature and her voice is muted. To build more resilient and ecological cultures of adaptation to environmental risks we also need to trace these contexts when the bond between humans and rivers falls apart. It does not always have to be contaminating or destroying the river’s ecosystem, it can be a rhetorical or poetic strategy to appropriate the Vistula’s voice.

Communicating the aqua-cultural heritage of the Vistula, its critical locus for Polish literature and history, and its connotations for the identity of regional communities and cities, leads to a rediscovery of the Vistula as a profound, authoritative source of resilient behaviours in a time of hazardous climate and environmental emergency within this Aquacritical Atlas of the Vistula’s deep maps.

Deep mapping key

The voice of the Vistula River

MUTED

- ✕ ——— riverscape
- ✕ ——— ecosystem
- ✕ ——— voice
- ✕ ——— mobility
- ✕ ——— animalisation
- ✕ ——— revitalisation
- ✕ ——— co-agency
- ✕ ——— flood
- ✕ ——— myth
- ✕ ——— worship
- ✕ ——— historiography
- ✕ ——— contamination
- ✕ ——— war
- ✕ ——— anthropomorphisation
- ✕ ——— appropriation

AMPLIFIED

- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●
- ~ ~ ~ ~ ~ ●

Aquacritical references

In this map, we substitute the Vistula's aquacritical references in stripes (muted river) and curved, meandering lines (amplified river) with various and sometimes semantically loaded colours (e.g. war is black, revitalisation is green). Again, there are two powerful and resonating yet opposite interpretations of the river's voice represented in Polish narrative sources found across the centuries (from the early modern – Jan Długosz of the 15th century – to the contemporary flooding cycle of stories in *Skoruń* by Maciej Płaza), which balance each other. To aquacritically reconstruct the Vistula's voice, we need to be equally acquainted with both perspectives: when the river is amplified and when it is muted.

The voice of the Vistula River

AMPLIFIED [69]

- appropriation [1]
- war [3]
- historiography [3]
- worship [5]
- myth [1]
- flood [4]
- co-agency [5]
- revitalisation [10]
- animalisation [3]
- mobility [10]
- voice [4]
- ecosystem [8]
- purification [4]
- riverscape [7]

MUTED [68]

- appropriation [15]
- anthropomorphisation [6]
- war [8]
- contamination [1]
- historiography [15]
- flood [2]
- co-agency [3]
- revitalisation [3]
- mobility [6]
- voice [1]
- ecosystem [1]
- riverscape [7]

The Muted Vistula

Indexed sources for the Vistula's stripes

riverscape	20	151	112	65	66	71	151														
ecosystem	161																				
voice	157																				
mobility	152	147	101	65	66	71	151														
revitalisation	112	159	161																		
co-agency	147	151	151																		
flood	101	102																			
historiography	20	67	152	128	147	151	160	101	112	65	66	102	159	161	151						
contamination	20																				
war	20	128	147	151	101	159	161	151													
anthropomorphisation	157	101	66	102	159	71															
appropriation	20	67	152	128	147	160	157	101	112	65	66	102	159	161	71						

References

- ✕ riverscape
- appropriation
- ✕ ecosystem
- anthropomorphisation
- ✕ voice
- war
- ✕ mobility
- contamination
- ✕ animalisation
- historiography
- ✕ revitalisation
- flood
- ✕ co-agency
- co-agency
- ✕ flood
- revitalisation
- ✕ myth
- mobility
- ✕ historiography
- voice
- ✕ contamination
- ecosystem
- ✕ war
- riverscape
- ✕ anthropomorphisation

Deep map 3.2 The Voice of the Vistula

Deep map 3.2

Indexed sources for the meandering river

riverscape	16	157	110	144	143	142	156	37	164		
purification	144	37	108	153							
ecosystem	16	48	56	55	131	81	143	37	153		
voice	16	81	144	128							
mobility	1	16	163	131	161	110	141	144	143	142	164
animalisation	61	61	164								
revitalisation	16	48	56	55	163	131	81	144	143	37	153
co-agency	163	161	105	108	164						
flood	1	110	141	142							
myth	156										
worship	156	37	105	108	128						
historiography	1	141	128								
war	81	156	128								
appropriation	128										

The Voice of the river is amplified

The Voice of the Vistula

- MUTED (3.1.a)**
- appropriation
 - anthropomorphisation
 - war
 - contamination
 - historiography
 - worship
 - myth
 - flood
 - co-agency
 - revitalisation
 - animalisation
 - mobility
 - voice
 - ecosystem
 - purification
 - riverscape

- AMPLIFIED (3.2.a)**
- riverscape
 - ecosystem
 - voice
 - mobility
 - animalisation
 - revitalisation
 - co-agency
 - flood
 - myth
 - worship
 - historiography
 - contamination
 - war
 - anthropomorphisation
 - appropriation

Aquacritical references to the Vistula's voice

By 'taking the point of view' of a river, we revisit the literary theory of **voice**, which is one of our first aquacritical references. The role of voicing 'subjective' nature was recognized by Frankfurt School philosophers as a cultural response to nature being repressed by human domination and anthropocentric voice. Therefore, we use **appropriation** as a reference for all such cases when the river is dubbed and silenced with the anthropocentric voice. At the same time, the ethically and politically engaged theoreticians of the Frankfurt School indicated which gaps the arts, including literature, fill in. If 'the language of nature is mute, art seeks to make this muteness eloquent' – wrote Adorno in his *Aesthetic Theory*. Aquacritical investigation here provides these missing contexts – the references for 'amplifying' and 'muting' the Vistula River through history and literature.

The Vistula's voice in our maps is also recreated thanks to the literary trope of animation in its poetic and rhetorical developments (in our maps this is also related to **animalisation** of the flooding, monstrous Vistula), as anchored in the Aristotelian notion of 'anima' which alone moves itself (i.e. **mobility** as reference). We checked our sources to see what can help to fill other epistemological gaps in restoring the Vistula's ecological meaning in Polish heritage apart from the quite obvious application of ecological vocabulary used in science to our artistic sources, such as **ecosystem**, **riverscape**, **revitalisation** and related **contamination/purification**, which we deep mapped. Less obvious findings result from what alludes to worship and other **myth**-related traditions cultivated on Polish territories along the Vistula's riverbanks. In other words, literary sources can help assemble a kind of aquacritical glossary of those devices which poeticize and ecologise the Vistula and her fluvial expressionism like **anthropomorphisation** (not to be confused with anthropocentric appropriation). This glossary can con-

tribute to a wider transformation of the Vistula narrative and her material presence observed in our deep maps in which primarily the urban cultures located around the biggest Polish cities (beginning with Warsaw) communicate some interesting aspects of Polish ecological knowledge affected by history and military discourse. Instead of having an intimate engagement with the wild Vistula, many writers who experience a regulated, transformed and very urban straightened river, recognise the Vistula's **co-agency** in past events and the Vistula's environmental role in **historiography**, or when the river is also affected by human **wars** and when she is anthropomorphised or animated in **floods**.

The disturbed and the familiar Vistula

Indexed sources for the stripes and meander lines of the river

muted and disturbed	20	67	152	128	147	151	160	157	101	112	65	66	102	159	161	71	151	
muted and familiar	nd																	
amplified and disturbed	161	81	156	105														
amplified and familiar	1	16	16	48	56	55	61	163	131	110	141	144	143	142	37	108	128	

The voice of the Vistula River

- ✕ muted and disturbed
- amplified and disturbed
- amplified and familiar
- 〰 amplified and familiar
- 〰 muted and disturbed
- 〰 amplified and disturbed

The disturbed and the familiar Vistula, the real and the imagined Vistula – history and literature

The Atlas of aquacritical Vistula employs deep maps of the muted and the amplified voice of the river in different configurations of texts taken from Polish sources. The amplitude of the river's voice depended heavily on the course of history and absence of independent Poland (1795-1918; 1939-1945), when the Vistula became a metonymic figure of national connection (Polish romantic trope) and trauma (e.g. the river of blood in K.K. Baczyński), while – like many symbolical sites located in nature – she was disconnected from her riparian and ecological status within cultural memory. The central hypothesis of our research which led to the creation of this atlas is that combining the aquacritical study of the Vistula in literature and related sources with mapping interpretations can ecologise, de-patriarchise and de-nationalise the role of Poland's most representative river.

The Vistula is a resilient source of merging history and literature in cultural memory particularly depicted in deep maps 4-5 in which the voice of the river is intersected with fluid and meandering human memories of historical events. The tension and interaction between the two oppositional approaches in reconstructing the Vistula's muted and amplified voice generate and negotiate new meanings of overlapping categories, namely the **disturbed** and **familiar**, the **real** and **imagined** river in cultural memory, and can help further aquacritical studies on historical environments such as Warsaw.

The corpus of chosen texts was interpreted in terms of two sets of categories, which were the result of a close, prior reading: the disturbed/familiar, the real/imagined. The two analytical dimensions are of spatial character and served as a foundation for the elaboration of these interpretative deep maps. We asked about the relationship between two dichotomous models in the perception of the Vistula, namely: how

the river positioned by our sources as an imagined/real entity relates to that presented as a disturbed/familiar one. By 'imagined/real' we understand the dichotomy in how the river appears in a literary text: either as a symbol and idealised projection of memory or imagination (i.e. the category of 'imagined', also mentioned as imaginary in the text), or when it is positioned as the 'real', concrete, geographically defined, material designate of the river equipped with realistic features to represent the physical river herself. In line with ecocritical studies, the 'real' is understood here as material, but not necessarily present in the time of action and by disturbed/familiar character, so we focus on the extent of the river losing its physical, environmental character 'disturbed' by human violence and anthropocentric constructs of human cruelty, especially when the river is saturated with hate and other affective responses related to floods, wars or other events human beings interpret as catastrophic. In this sense, the reverse concept of the 'familiar' or settled would, according to the aquacritical interpretation, lead to pastoral or anti-anthropocenic concepts of nature, while the 'disturbed' figure of the river needs to be questioned and studied more in the era of exponentially growing climate instability and environmental anxiety.

The disturbed and the familiar Vistula in

Deep map 4.1

early modernity

The voice of the Vistula River

- ✗ muted and disturbed
- amplified and familiar
- amplified and disturbed
- amplified and familiar
- muted and disturbed

Indexed sources for stripes and meandered lines of the river

muted and disturbed	65	66				
muted and familiar	nd					
amplified and disturbed	nd					
amplified and familiar	1	56	55	61	141	143 142

Deep map 4.2

modernity

The voice of the Vistula River

- ✗ muted and disturbed
- amplified and familiar
- amplified and disturbed
- amplified and familiar
- muted and disturbed

Indexed sources for stripes and meandered lines of the river

muted and disturbed	128	147	101	112	102	71
muted and familiar	nd					
amplified and disturbed	nd					
amplified and familiar	48	131	110	144	128	

Deep map 4.3

late modernity

The voice of the Vistula River

- ✗ muted and disturbed
- amplified and familiar
- amplified and disturbed
- amplified and familiar
- muted and disturbed
- amplified and disturbed

Indexed sources for stripes and meandered lines of the river

muted and disturbed	20	67	151	160	159	161	151
muted and familiar	nd						
amplified and disturbed	161	81	105				
amplified and familiar	163	37	108	153			

The Real and The Imagined Vistula

Indexed sources for the stripes and meandered lines

muted and real	20	65	66	112	151	151	152	157	160
muted and imagined	67	71	101	102	128	147	159	161	
amplified and real	37	128	156	164					
amplified and imagined	1	16	16	48	55	56	61	81	105

The voice of the Vistula River

- ✕ muted and imagined
- ✕ muted and real
- ⊙ amplified and imagined
- ⊙ amplified and real

disturbed/familiar

- muted and disturbed
- muted and real
- ~ amplified and imagined
- ~ amplified and real

Indexed sources

id	location	real/ imagined	disturbed/ familiar	muted(1)/ ampli- fied(3) = voice	time of reference	text fragment	reference(s)	Bibliographical address
1	Wisła	real	familiar	3	15th century	prawie wszystkie polskie rzeki (...) czasem nawet z całymi wioskami zabierają	flood; mobility; historiography	Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
1	Kraków	real	familiar	3	15th century	prawie wszystkie polskie rzeki... czasem nawet z całymi wioskami zabierają	flood; mobility; historiography	Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
4	Zawichost	real	disturbed	3	15th century	pochłonęła wiele zastępów wrogów, którzy zginęli w Wiśle	war; co-agency; historiography; riverscape	Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
5	Zawichost	real	disturbed	1	15th century	Wielu wreszcie... pochłonęły nurty	War; contamination; co-agency; historiography	Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
5	Zawichost	real	disturbed	3	15th century	zabarwiona... krwią ludzką, mieszając czerwień z właściwym sobie kolorem	war; co-agency; historiography; appropriation; contamination	Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
5	Zawichost	real	disturbed	3	15th century	dawała patrzącym świadectwo o rozmiarach rzeki	war; historiography; co-agency	Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
8	Sandomierz	real	disturbed	1	15th century	wylano wtedy krwi chrześcijańskiej i polskiej, że spływała jakby strumieniem	war; appropriation; contamination; historiography	Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
9	Kraków	real	familiar	3	15th century	wezbrane rzeki tak bardzo wystąpiły z brzegów,	Flood; mobility	Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
11	Tczew	real	disturbed	1	15th century	prawo połowu ryb na Wiśle (...) oraz prawo żeglugi	historiography; appropriation	Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

id	location	real/ imagined	disturbed/ familiar	muted(1)/ amplified(3) = voice	time of reference	text fragment	reference(s)	Bibliographical address
16	Wisła	real	familiar	3	interwar 1935	Biegnać mruży i szumi(...)/Tylko kamień i ryba/Znają mowę tę chyba	voice; ecosystem; revitalisation	Rzeczka, w tegoż. Dzieła, T. 1 Wiersze, cz. 2, „Czytelnik” Warszawa, 1955, s. 299
16	Wisła	real	familiar	3	interwar 1935	Płyń, wije się rzeczka, /Jak błyszcząca wstążeczka.	mobility; riverscape	Rzeczka, w tegoż. Dzieła, T. 1 Wiersze, cz. 2, „Czytelnik” Warszawa, 1955, s. 299
17	Grudziądz	imag	disturbed	1	late modernity 1989	A Wisłę gdzieś tam przy gardle nadzieja na widły brodaty Neptun	myth; riverscape; mobility	Ryszard Milczewski Bruno, w: Poezje, Warszawa 1989 wyd. Czytelnik
17	Gdańsk	imag	disturbed	1	late modernity 1989	A Wisłę gdzieś tam przy gardle nadzieja na widły brodaty Neptun	myth; riverscape; mobility	Ryszard Milczewski Bruno, w: Poezje, Warszawa 1989 wyd. Czytelnik
18	Warszawa	imag	familiar	3	late modernity of PRL 1957	Cudna panna wypłynęła /Z rybią łuską koło ud	Myth; co-agency; mobility; revitalisation	Jan Lechoń, Bajka warszawska, „Wisło moja, Wisło stara...”, ed. E. Mazurkiewicz, Wyd. Literackie, Kraków 1986, 126-127.
20	Wisła	real	disturbed	1	late modernity of PRL 1978	Rzeka rozlana bujnie jak dowcip narodu, /który obsiadł jej brzegi	historiography; appropriation; riverscape	Kubiak Tadeusz „Wisła”, Wisło moja, Wisło stara...” ed. E. Mazurkiewicz, Wyd. Literackie, Kraków 1986, s. 151
20	Wisła	real	disturbed	1	late modernity of PRL 1978	Pawiooka od ścieków – nie z mleka i miodu	contamination	Kubiak Tadeusz „Wisła”, Wisło moja, Wisło stara...” ed. E. Mazurkiewicz, Wyd. Literackie, Kraków 1986, s. 151
20	Wisła	real	disturbed	1	late modernity of PRL 1978	Tu wojenne wdowy zbierały szczaw, którego nie zjadłaby koza	war; contamination	Kubiak Tadeusz „Wisła”, Wisło moja, Wisło stara...” ed. E. Mazurkiewicz, Wyd. Literackie, Kraków 1986, s. 151
33	Warszawa	real	disturbed	1	late modernity of PRL 1957	Szara jest Wisła, obmywa łoziny I żwir kłębi, tocząc się szeroko.	War; riverscape; historiography; appropriation; mobility	Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011, s. 413-414.
36	Warszawa	real	disturbed	1	war 1944	Bomby jak ryby pluskały o zmięczeniu	War; appropriation; revitalisation; co-agency; ecosystem; mobility	Stefan Flukowski „Wiślana fala” Temat ojczysty. Antologia, ed. M. Grześczak, Warszawa 1979, s. 54-55
36	Warszawa	imag	disturbed	3	war 1944	jękiem odpowiadały całe epoki mezozoiczne.	Voice; war; co-agency; historiography; ecosystem; revitalisation	Stefan Flukowski „Wiślana fala” Temat ojczysty. Antologia, ed. M. Grześczak, Warszawa 1979, s. 54-55.
37	Wisła - Bystrzyca stretch	imagined	familiar	3	contemporaneity 2004	woda chroniła je [ryby] przed złym urokiem.	Worship; riverscape; ecosystem; revitalisation; purification	H. Krall, Fantom bólu. Reportaże wszystkie, wstęp. M. Szczygieł, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, s. 874.

id	location	real/ imagined	disturbed/ familiar	muted(1)/ ampli- fied(3) = voice	time of reference	text fragment	reference(s)	Bibliographical address
42	Kraków	real	familiar	3	15th century	niepamiętny i straszliwy wylew Wisły	Flood; mobility; historiography; co-agency	Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
48	Wisła	real	familiar	3	modernity 1851	Roślinność, mianowicie wszelkiego rodzaju wierzb i łóz, działa tu twórczo	revitalisation; ecosystem	Wincenty Pol "Północny Wschód Europy pod względem natury", Drukarnia Uniwersytecka w Krakowie, 1851, s. 111.
52	Warszawa	imag	disturbed	1	war 1942	barki trumien głuchych	War; mobility; co-agency; riverscape	K.K. Baczyński, Ten czas. Wiersze wszystkie, Warszawa 2018.
52	Warszawa	imag	disturbed	3	war 1942	Zapomniany głos jeszcze w niej woła cicho,	Voice; war; co-agency; historiography; revitalisation	K.K. Baczyński, Ten czas. Wiersze wszystkie, Warszawa 2018.
55	Wisła	real	familiar	3	early modernity 1595	Tam wodne ptastwo ma swoje noclegi, Przy rogozinie okrywa więc brzegi	revitalisation; ecosystem	Klonowic Sebastian Fabian "Flis"
56	Wisła	real	familiar	3	early modernity 1595	Rybogony bóbr, gdy na brzegu wody Buduje przętra i osobne grody	revitalisation; ecosystem	Klonowic Sebastian Fabian "Flis"
61	Wisła	real	familiar	3	early modernity 1595	Co je już trudno Wiśle wyjąć z gąra, Gdy je pożarła.	Mobility; animalisation	Klonowic Sebastian Fabian "Flis"
63	Bzura ujście do Wisły	imag	familiar	3	early modernity 1595	wypija Wisła gnuśną Bzurę... wielki smok małego wężyka	Mobility; animalisation; riverscape; revitalisation	Klonowic Sebastian Fabian "Flis"
64	Brda ujście do Wisły	real	familiar	3	early modernity 1595	Wiśle sama Brda leje się w paszczekę, Brda słodka, której gdy łoś zakusi	ecosystem; mobility; riverscape; animalisation; revitalisation	Klonowic Sebastian Fabian "Flis"
65	Żuławy	real	disturbed	1	early modernity 1595	tamy; Gdzie Wisłę w krygi ujęli głęboką I tak szeroką,	riverscape; mobility; appropriation; historiography	Klonowic Sebastian Fabian "Flis"
66	Żuławy	real	disturbed	1	early modernity 1595	I tędy musi płynąć gdzie jej każą, Bo ma nad sobą ustawiczną strażą;	riverscape; mobility; appropriation; anthropomorphisation; historiography	Klonowic Sebastian Fabian "Flis"
67	Wisła	imagined	disturbed	1	late modernity of PRL 1956	Tak rzekę braliśmy na własność	appropriation; historiography	W. Broniewski, Anka, w: Wiersze i poematy, Warszawa 1970.
67	Gdańsk	imag	disturbed	1	late modernity of PRL 1956	Tak rzekę braliśmy na własność,	Appropriation; historiography	W. Broniewski, Anka, w: Wiersze i poematy, Warszawa 1970.
67	Kraków	imag	disturbed	1	late modernity of PRL 1956	Tak rzekę braliśmy na własność,	Appropriation; historiography	W. Broniewski, Anka, w: Wiersze i poematy, Warszawa 1970.

id	location	real/ imagined	disturbed/ familiar	muted(1)/ amplified(3) = voice	time of reference	text fragment	reference(s)	Bibliographical address
67	Gdańsk	real	disturbed	3	late modernity 1956	i kry burzące most, i wieże zamkowe, i fabryczny komin	riverscape; mobility; co-agency	W. Broniewski, Anka, w: Wiersze i poematy, Warszawa 1970.
67	Kraków	real	disturbed	3	late modernity 1956	i kry burzące most, i wieże zamkowe, i fabryczny komin	riverscape; mobility; co-agency	W. Broniewski, Anka, w: Wiersze i poematy, Warszawa 1970.
71	Wisła	imagined	disturbed	1	modernity 1847	Twe łono do cichego kołysziesz noclegu,	Appropriation; anthropomorphisation; riverscape	Filleborn Seweryn, "Do Wisły", Antologia "Nad wodami", 1913, 94-95
72	Sandomierz	real	disturbed	1	late modernity of PRL 1956	I wozy złote – i złota Wisła	drought; riverscape; appropriation	Jarosław Iwaszkiewicz ***, 1972
74	Kraków	real	familiar	3	modernity	Na Śląsku wytrysła, Przeleciała kawał świata, Nim tu do nas przyszła.	riverscape; mobility; revitalisation; co-agency; historiography	Maria Konopnicka, "Jak szła Wisła do morza", 1922
74	Płock	real	familiar	3	modernity	Na Śląsku wytrysła, Przeleciała kawał świata, Nim tu do nas przyszła.	riverscape; mobility; revitalisation; co-agency; historiography	Maria Konopnicka, "Jak szła Wisła do morza", 1922
74	Toruń	real	familiar	3	modernity	Na Śląsku wytrysła, Przeleciała kawał świata, Nim tu do nas przyszła.	riverscape; mobility; revitalisation; co-agency; historiography	Maria Konopnicka, "Jak szła Wisła do morza", 1923
75	Warszawa	real	disturbed	1	late modernity of PRL 1967	Jest materią w stanie płynnym (...) udajemy, że wierzymy w życie rzeki	Appropriation; revitalisation; anthropomorphisation	Tadeusz Konwicki "Wniebowstąpienie", wyd. Iskry, Warszawa 1982, s.133
76	Warszawa	real	disturbed	1	late modernity of PRL 1967	Umierają rzeki. To znaczy tracą pozór życia. Stają się martwym rynsztokiem,	Contamination; appropriation; revitalisation	Tadeusz Konwicki "Wniebowstąpienie", wyd. Iskry, Warszawa 1982, s.132
78	Warszawa	real	disturbed	1	late modernity of PRL 1979	trujący zalew rzeki (...)Ten kaleki pejzaż, brzydki, ale i piękny zarazem	riverscape; contamination; co-agency	Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa" 1979.
81	Wisła	real	disturbed	3	late modernity 1948	dotykana okrągłymi // jak o // pyszczkami karpi i widzę srebrne łono Wisły	ecosystem; voice; revitalisation; war	T. Różewicz, Opowieść o przedwiośniu, Poezje zebrane, Wrocław 1976, s. 60.
85	Zakroczym	real	familiar	3	15th century	weszbrała i wylała z brzegów(...) musiało wszystko wojsko stać	Flood; co-agency; mobility; historiography	Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, PWN, Warszawa 2012
93	Kazimierz Dolny	real	familiar	3	early modernity 1644	Wpadła z gór woda w ulice, Poznosiła kamienice	Flood; mobility; historiography; riverscape	A. Zióntek, Pieśń nowa o gwałtownym deszczu nigdy dotąd nie słychanym w Koronie Polskiej. W Kazimierzu Dolnym w roku 1644

id	location	real/ imagined	disturbed/ familiar	muted(1)/ ampli- fied(3) = voice	time of reference	text fragment	reference(s)	Bibliographical address
94	Kazimierz Dolny	real	familiar	3	early modernity 1644	Bydło, owieczki, stodoły, Topiło konie i woły.	Flood; mobility; revitalisation	A. Ziontek, Pieśń nowa o gwałtownym deszczu nigdy dotąd nie słychanym w Koronie Polskiej. W Kazimierzu Dolnym w roku 1644
98	Gołąb	real	familiar	3	modernity 1780- 1815	Zapieniona i rycząca Wisła niosła domy, młyny	Flood; voice; animalisation; mobility; riverscape	Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815
101	Wisła	imagined	disturbed	1	modernity 1849	burzą grzmącą piersi wznosząc płowe, Wściekła gniotące okowy rozrywa	Appropriation; anthropomorphisation; flood; mobility; war; historiography	Zmorski Roman, "NAD WISŁĄ" [w:] Antologia "Nad Wodami" s. 390
102	Żuławy	imagined	disturbed	1	modernity 1847	niby pierś ściśnięta Łzy tak długo tajone wylawszy z ukrycia	Appropriation; anthropomorphisation; flood; historiography	Filleborn Seweryn, "Do Wisły" [w:] Antologia "Nad wodami" s. 94-95
102	Gdańsk	imag	disturbed	1	modernity 1847	niby pierś ściśnięta Łzy tak długo tajone wylawszy z ukrycia	Appropriation; anthropomorphisation; flood; historiography	Filleborn Seweryn, "Do Wisły" [w:] Antologia "Nad wodami" s. 94-95
103	Warszawa	real	familiar	3	late modernity 1956	ta sama martwota, Sprzęgły się głodne żywioły w gniewnej natury grze.	Mobility; revitalisation; historiography; co-agency	Żytomirski, Eugeniusz - Nad Wisłą. Z tomu: Liryki, Warszawa 1956 (s. 72 za antologią Rzeki red. Kolbuszewski)
105	Wisła (Sandomierz stretch)	real	disturbed	3	contemporane- ity 2015	(...)opowiadali we wsi, zakpiła sobie z tych szwabskich żołnierzy	War; co-agency	Płaza Maciej, "Skoruń", wydawnictwo WAB, 2015, s. 176
108	Wisła (Sandomierz stretch)	real	familiar	3	contemporane- ity 2015	„Niech woda wymyje mnie od środka	Co-agency; worship; purification	Płaza Maciej, "Skoruń", wydawnictwo WAB, 2015
110	Wisła	real	familiar	3	modernity 1845	Ty nagle groźna wychodzisz na brzegi, Zalewasz pola i unosisz z sobą	flood; mobility; riverscape	Czajkowski Antoni, "Do Wisły" [w:] "Wisło moja, Wisło stara...", ed. E. Mazurkiewicz, Kraków 1986. Strony: 48-49.
112	Wisła	real	disturbed	1	modernity 1918	ujęta w tamy (...) żywi Wisła posłusznie	Appropriation; historiography; riverscape; revitalisation	Żeromski Stefan, Wiatr od morza
113	Warszawa	real	familiar	3	modernity 1896	wściekle ryki dobywały się nocą z rozszalałego oddechu	flood; voice; animalisation	Gomulicki Wiktor, Zielony kajet: szkice z Ustronia. Warszawa 1896, p. 111-120
113	Sandomierz	real	familiar	3	modernity 1896	wściekle ryki dobywały się nocą z rozszalałego oddechu	flood; voice; animalisation	Gomulicki Wiktor, Zielony kajet: szkice z Ustronia. Warszawa 1896, p. 111-120
113	Zawichost	real	familiar	3	modernity 1896	wściekle ryki dobywały się nocą z rozszalałego oddechu	flood; voice; animalisation	Gomulicki Wiktor, Zielony kajet: szkice z Ustronia. Warszawa 1896, p. 111-120

id	location	real/ imagined	disturbed/ familiar	muted(1)/ ampli- fied(3) = voice	time of reference	text fragment	reference(s)	Bibliographical address
115	Warszawa	imag	familiar	3	modernity 1854	panowały nad bulwarkiem Wisły góry Denasowskie: w nich tonęło całe morze legend	myth; riverscape	Flatt, Oskar (1854). Brzegi Wisły od Warszawy do Ciechocinka: z dopełniającym poglądem na przestrzeń od Torunia do Gdańska (przewodnik żeglugi parowej). Warszawa: Druk Gazety Codziennej. Digitalised by CBN Polona., s.5
117	Warszawa	real	familiar	3	modernity 1854	Gdy wezbrana napływem wód Wisła szeroko za brzegi fale swoje poniesie	flood; riverscape; mobility	Flatt, Oskar (1854). Brzegi Wisły od Warszawy do Ciechocinka: z dopełniającym poglądem na przestrzeń od Torunia do Gdańska (przewodnik żeglugi parowej). Warszawa: Druk Gazety Codziennej. Digitalised by CBN Polona., s. 11
118	Warszawa	real	familiar	3	modernity 1854	szeroko za brzegi swoje, jakby zwiastowanie zniszczenia poniesie	flood; mobility; riverscape; historiography; co-agency; anthropomorphisation	Flatt, Oskar (1854). Brzegi Wisły od Warszawy do Ciechocinka: z dopełniającym poglądem na przestrzeń od Torunia do Gdańska (przewodnik żeglugi parowej). Warszawa: Druk Gazety Codziennej. Digitalised by CBN Polona., s. 11
123	Dobrzyń	real	disturbed	1	modernity 1854	nowe niesie fale, ale zawsze ta sama, zawsze milcząca, z wierną za wsze pamięcią	riverscape; appropriation; voice; mobility; historiography	Flatt, Oskar (1854). Brzegi Wisły od Warszawy do Ciechocinka: z dopełniającym poglądem na przestrzeń od Torunia do Gdańska (przewodnik żeglugi parowej). Warszawa: Druk Gazety Codziennej. Digitalised by CBN Polona., s. 56
123	Dobrzyń	real	familiar	3	modernity 1854	szumem, którego, czemuż ucho nasze nie rozumie	Voice; revitalisation; historiography	Flatt, Oskar (1854). Brzegi Wisły od Warszawy do Ciechocinka: z dopełniającym poglądem na przestrzeń od Torunia do Gdańska (przewodnik żeglugi parowej). Warszawa: Druk Gazety Codziennej. Digitalised by CBN Polona., s. 56
125	Bobrowniki	real	disturbed	1	modernity 1854	pewien jestem, że ta osada od jakiejś bobrowej skorki nazwę swoją datuje	Appropriation; revitalisation; historiography	Flatt, Oskar (1854). Brzegi Wisły od Warszawy do Ciechocinka: z dopełniającym poglądem na przestrzeń od Torunia do Gdańska (przewodnik żeglugi parowej). Warszawa: Druk Gazety Codziennej. Digitalised by CBN Polona., s.77
126	Bobrowniki	real	disturbed	1	modernity 1854	te niziny były niegdyś korytem Wisły, która omywała stopy raciążkowskich wzgórzów	riverscape; appropriation; mobility	Flatt, Oskar (1854). Brzegi Wisły od Warszawy do Ciechocinka: z dopełniającym poglądem na przestrzeń od Torunia do Gdańska (przewodnik żeglugi parowej). Warszawa: Druk Gazety Codziennej. Digitalised by CBN Polona., s.96

id	location	real/ imagined	disturbed/ familiar	muted(1)/ ampli- fied(3) = voice	time of reference	text fragment	reference(s)	Bibliographical address
128	Wisła	imagined	disturbed	1	modernity 1862	Ile kropel w nią upadło Krwi i łez wśród mąk wiekowych	War; appropriation; historiography	Baliński Karol "Wisła" in „Hasło polskie. Poemat". Poznań 1862, Księgarnia Żupańskiego, s 35
128	Wisła	imagined	familiar	3	modernity 1862	Z głębi toni pieśń dobywa, Psalmy szumi! hymny szumi!	Voice; historiography; war; appropriation; worship	Baliński Karol "Wisła" in „Hasło polskie. Poemat". Poznań 1862, Księgarnia Żupańskiego, s 35
131	Wisła	real	familiar	3	modernity 1858	Szczęśliwe kuliki, szczęśliwe rybitwy, Co nad nią powietrzne zawodzą gonitwy.	ecosystem; voice; revitalisation	Teofil Lenartowicz, Poezje wybrane, Universitas, Kraków 2002, wybór O. Płaszczewska, s. 31
135	Warszawa	imag	disturbed	1	modernity 1852	wtenczas wód krynica Otwiera pierś lubieżną	Appropriation; mobility; anthropomorphisation	Sławeńko-Sławiński Aleksander, "Widok z Nowej Drogi na Wisłę"
135	Warszawa	imag	familiar	3	modernity 1852	z głębi wód burzliwych szemrzące syreny Świeżych ofiar wylewu wspominają treny.	Myth; flood; voice; co-agency	Sławeńko-Sławiński Aleksander, "Widok z Nowej Drogi na Wisłę"
136	Warszawa	imag	disturbed	1	modernity 1896	Tam Zamek się mgławi, a dalej pod lodem Nurt Wisły, nurt matki skostniałej!	Appropriation; anthropomorphisation; mobility; voice	Niemojewski Andrzej, "Stolica" [w:] „Cztery wieki poezji o Warszawie. Antologia", PIW, Warszawa 1996, s. 237
136	Warszawa	imag	disturbed	3	modernity 1896	huk groźny? To wkoło lód pęka, Dział grzmotem odzywa się rzeka!	Voice; co-agency; appropriation; historiography	Niemojewski Andrzej, "Stolica" [w:] „Cztery wieki poezji o Warszawie. Antologia", PIW, Warszawa 1996, s. 237
137	Warszawa	imag	disturbed	1	interwar 1930	Przedtem tutaj dwa kraje istniały (...) most był tęczą przymierza, a rzeka granicą –	riverscape; appropriation; historiography	Piechal Marian, "trzeci most"
138	Warszawa	real	disturbed	1	late modernity of PRL 1949	Spawacz klęczy na zimnym żelazie. Drży płomień. I woda w rzece stoi. Płynie tylko filar.	Appropriation; Mobility	Kubiak Tadeusz, "Rzecz o Trasie W-Z" [w:] „Cztery wieki poezji o Warszawie. Antologia", PIW, Warszawa 1996, s 371-372
139	Warszawa	imag	disturbed	3	late modernity of PRL 1961	poetyczności dno szumi ryby zielonne na okrętach jadą cienie	Voice; revitalisation; historiography; war; ecosystem	Swen Czachorowski Stanisław, "Lutecja z Wisłą"
140	Warszawa	real	disturbed	1	early modernity 1584	Relentless Vistula, in vain you rage	Appropriation; animalisation; riverscape; mobility	'On the Bridge at Warsaw' (Kochanowski 1584) transl. Teresa Bałuk-Ulewiczowa
141	Wisła	real	familiar	3	early modernity 1605	Rzeki wokoło i pienista Wisła, Na szkodę ludzką z brzegów swoich wyszła,	flood; historiography; mobility	Grochowski Stanisław, "Żałosna Kamoena", [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." s. 8.

id	location	real/ imagined	disturbed/ familiar	muted(1)/ ampli- fied(3) = voice	time of reference	text fragment	reference(s)	Bibliographical address
142	Wisła	real	familiar	3	early modernity 1605	Ryby po łąkach odległych pływają, Pasterze z bydłem w góry uciekają (...)	flood; riverscape; mobility	Grochowski Stanisław, "Żałosna Kamoena", [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 9.
143	Wisła	real	familiar	3	early modernity 1634	Płyniesz. Tu przy tym niedostępnym brzegu, Proszę, zatrzymaj trochę swego biegu!	mobility; ecosystem; riverscape; revitalisation	Wieszczycy Adrian, "Sielanki albo Pieśni. Pieśń IX (fragm.); [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 15
144	Wisła	real	familiar	3	modernity 40s 19th century	Choć mój koniec w morzach ginie, Nowe życie z źródeł płynie.	mobility; voice; riverscape; revitalisation; purification	Libera Anna, "Do Wisły (fragm. końcowy); [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 38
145	Warszawa	real	disturbed	1	modernity 1866	Ty milczysz; - oj rozumiem to twoje milczenie, Bo i tobie dobodło okropne cierpienie,	Voice; war; co-agency; historiography	Tomicki Symforian, "Wisłą", [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 50
147	Wisła	imagined	disturbed	1	modernity 1881	Krwawe tzy z jej prądem płyną Het do morza, do siniego.	war; appropriation; historiography; mobility; co-agency	Jankowska Maria, "Szumi Wisła", [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 74
148	Warszawa	imag	disturbed	3	late modernity 1949	Syrena nad wiślanym brzegiem Cichutko, jednostajnie śpiewa, Że Wisła płynie	Myth; war; mobility; voice; revitalisation; co-agency	Tuwim Julian "Kwiaty polskie, 1949, s. 250
149	Warszawa	imag	disturbed	1	late modernity 1949	Aż przyszło ci, pieśniarko szara, Ogniem stolicy swej zapalać i wyc	War; voice; myth; co-agency	Tuwim Julian "Kwiaty polskie, 1949, s. 252
150	Warszawa	imag	disturbed	1	late modernity 1949	Pochodem w tobie szły... Wrócimy, Wisło, po tę czerwień, W głębinie twej chowaną wiernie	War; appropriation; contamination; co-agency; mobility; historiography; riverscape	Tuwim Julian "Kwiaty polskie, 1949, s. 252
151	Wisła	real	disturbed	1	late modernity 1964	Czujemy palcami wilgoć. To Wisła. Czujemy palcami szorstkość. To wyspa.	War; historiography; co-agency; riverscape	Wierzyński Kazimierz, "Wisłą i wyspa", [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 108
151	Wisła	real	disturbed	1	late modernity 1964	Widzi jak płynie rzeka daleka./Zielony topielec na niej.	War; historiography; co-agency; riverscape	Wierzyński Kazimierz, "Wisłą i wyspa", [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 108
152	Wisła	real	disturbed	1	interwar 1939	I niosła dym i ciężar zbóż, I czarność brył, i siwą stal	appropriation; mobility; historiography	Iwaszkiewicz Jarosław, "Oda na Gdańsk", [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 110-111

id	location	real/ imagined	disturbed/ familiar	muted(1)/ ampli- fied(3) = voice	time of reference	text fragment	reference(s)	Bibliographical address
153	Wisła	real	familiar	3	late modernity 1978	w swym samorodnym krajobrazie Nienaruszalna!	Ecosystem; revitalisation; riverscape	Piechal Marian, "Wiatr od Wisły"; [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 116.
154	Goczałkowice	real	disturbed	1	late modernity of PRL 1981	woda dla Śląska, na Śląsku wody za mało! Tama ogromna! Ziemia i beton	Appropriation; riverscape; mobility	Broniewski Władysław, [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 119.
154	Goczałkowice	real	disturbed	3	late modernity of PRL 1981	ledwie wymknęła się z widet Białej Wisłki, Czarnej Wisłki	Mobility; revitalisation; riverscape	Broniewski Władysław, [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 119.
156	Wisła	imagined	disturbed	3	war 1941	na wodzie twojej, po wierzchu kreślonej w gwiazdy, rośliny i runy.	Myth; worship; riverscape; war	K.K. Baczyński, Ten czas. Wiersze wszystkie, Warszawa 2018.
156	Warszawa	imag	disturbed	3	war 1941	na wodzie twojej, po wierzchu kreślonej w gwiazdy, rośliny i runy.	Myth; worship; riverscape; war	K.K. Baczyński, Ten czas. Wiersze wszystkie, Warszawa 2018.
157	Wisła	real	disturbed	1	interwar 1928	O, spracowana szara silna robotnico, O, pluszcząca falami powszedniemi Wisło!...	Appropriation; voice; anthropomorphisation	Braun Mieczysław, "Wisła" [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 129.
158	Zakroczym	real	familiar	3	late modernity of PRL 1978	Wypluskana ryba rozbiega się kręgami uspokojenia,	Mobility; Ecosystem; voice; revitalisation	Flukowski Stefan, "Z nurtem" [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 129.
159	Wisła	imagined	disturbed	1	late modernity 1950	od krwi świeżej tłusta, rzeko narodu, matko nasza, wodo nieśmiertelnego trwania!	Appropriation; war; historiography; revitalisation; anthropomorphisation	Kurek Jalu, "Wisła" [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 139.
159	Gdańsk	imag	disturbed	1	late modernity 1950	od krwi świeżej tłusta, rzeko narodu, matko nasza, wodo nieśmiertelnego trwania!	Appropriation; war; historiography; revitalisation; anthropomorphisation	Kurek Jalu, "Wisła" [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 139.
160	Wisła	real	disturbed	1	late modernity 1950	wolną wprowadza na prąd bałtycki rzekę polskiego węgla i polskiego zboża.	Appropriation; historiography	Kurek Jalu, "Wisła" [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 139.
161	Wisła	imagined	disturbed	1	late modernity 1978	Wisło marzenie wędkarzy i poetów uchodźców i żołnierzy	Appropriation; war; historiography; mobility; revitalisation; ecosystem	Szaja Tadeusz, "Wisłao..." [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 153.
161	Wisła	real	disturbed	3	late modernity 1978	wezbrana to znów zanikająca nierówna	Mobility; co-agency	Szaja Tadeusz, "Wisłao..." [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 153.

id	location	real/ imagined	disturbed/ familiar	muted(1)/ ampli- fied(3) = voice	time of reference	text fragment	reference(s)	Bibliographical address
163	Wisła	real	familiar	3	late modernity of PRL 1984	(...) wiślaność płynie do mnie z wiatrem z ptactwem	mobility; co-agency; revitalisation	Stańczakowa Jadwiga, "****" [w:] "Wisło moja, Wisło stara..." Antologia poezji. Wybór i oprac., s. 158.
164	Wisła	imagined	familiar	3	interwar 1931	Wstęgo żywego srebra! jako wąż pancerny, Łuskata, Żywa	Mobility; animalisation; riverscape; co-agency	Janoszanka Michalina, "Wisło (fragm)" [w:] Rzeki, red. J. Kolbuszewski, 1986, s. 56